

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI O'QUVCHILARDA ZAMONAVIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH.

Turdiyeva Maftuna Baxtiyor qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19811933>

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli texnologiyalar asosida o'quvchilarda zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirishning pedagogik hamda metodik asoslari atroflicha tahlil qilindi. Bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) samarali foydalanish o'quvchilarning nafaqat bilim darajasini oshirish, balki ularning funksional savodxonligi, tanqidiy va kreativ fikrlashi, muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish, axborotni izlash, saralash va tahlil qilish kabi muhim kompetensiyalarini rivojlantirishning asosiy omillaridan biri sifatida qaralmoqda. Maqolada "zamonaviy kompetensiyalar" tushunchasining mazmun-mohiyati, uning tarkibiy komponentlari (axborot kompetensiyasi, kommunikativ kompetensiya, ijtimoiy-faol kompetensiya, o'zini-o'zi rivojlantirish kompetensiyasi) ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berildi. Shu bilan birga, raqamli ta'lim muhitining o'ziga xos xususiyatlari, uning didaktik imkoniyatlari hamda an'anaviy ta'lim bilan integratsiyalashuvi masalalari tahlil qilindi. Dars jarayonida elektron ta'lim resurslari, onlayn platformalar, multimediali vositalar va interaktiv metodlardan foydalanish o'quvchilarning bilish faolligini oshirishi, individual yondashuvni ta'minlashi hamda ta'lim samaradorligini sezilarli darajada yaxshilashi asoslab berildi. Tadqiqot jarayonida kuzatish, taqqoslash va tahlil metodlaridan foydalanilib, raqamli texnologiyalarni qo'llashning amaliy natijalari umumlashtirildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalarni maqsadli va tizimli ravishda ta'lim jarayoniga joriy etish o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantiradi, ularni axborot makonida erkin faoliyat yuritishga tayyorlaydi hamda kelajak kasbiy faoliyati uchun zarur bo'lgan kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Maqolada, shuningdek, o'qituvchilarning raqamli kompetentligini oshirish, ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, zamonaviy kompetensiya, kommunikatsiya, raqamli kompetentlik, kreativ fikrlash, axborot kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), zamonaviy texnologiyalar

modernizatsiya, masofaviy ta'lim, tadqiqot, interaktiv doska, onlayn platforma, tayanch kompetensiya.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the pedagogical and methodological foundations of the formation and development of modern competencies in students based on digital technologies. Today, in the context of the modernization of the education system, the effective use of information and communication technologies (ICT) is considered one of the main factors in not only increasing the level of knowledge of students, but also developing such important competencies as their functional literacy, critical and creative thinking, independent decision-making in problem situations, search, sorting and analysis of information. The article scientifically and theoretically substantiates the essence of the concept of "modern competencies", its structural components (information competence, communicative competence, socially active competence, self-development competence). At the same time, the specific features of the digital educational environment, its didactic capabilities, and issues of integration with traditional education were analyzed. It was substantiated that the use of electronic educational resources, online platforms, multimedia tools and interactive methods in the lesson process increases the cognitive activity of students, ensures an individual approach and significantly improves the effectiveness of education. In the research process, observation, comparison and analysis methods were used to summarize the practical results of the use of digital technologies. The results showed that the purposeful and systematic introduction of digital technologies into the educational process forms students' independent learning skills, prepares them to operate freely in the information space and serves to develop the competencies necessary for future professional activities. The article also developed scientific and practical recommendations on improving the digital competence of teachers, introducing innovative approaches to the educational process and using modern pedagogical technologies.

Keywords: Digital technologies, modern competence, communication, digital competence, creative thinking, information and communication technologies (ICT), modern technologies modernization, distance learning, research, interactive whiteboard, online platform, core competence.

Аннотация: В данной статье представлен всесторонний анализ педагогических и методических основ формирования и развития современных компетенций учащихся на основе цифровых технологий. Сегодня, в контексте модернизации системы образования, эффективное

использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) рассматривается как один из главных факторов не только повышения уровня знаний учащихся, но и развития таких важных компетенций, как их функциональная грамотность, критическое и творческое мышление, самостоятельное принятие решений в проблемных ситуациях, поиск, систематизация и анализ информации. В статье научно и теоретически обосновывается сущность понятия «современные компетенции», его структурные компоненты (информационная компетенция, коммуникативная компетенция, социально активная компетенция, компетенция саморазвития). При этом проанализированы специфические особенности цифровой образовательной среды, ее дидактические возможности и вопросы интеграции с традиционным образованием. Обосновано, что использование электронных образовательных ресурсов, онлайн-платформ, мультимедийных инструментов и интерактивных методов в учебном процессе повышает познавательную активность учащихся, обеспечивает индивидуальный подход и значительно повышает эффективность обучения. В процессе исследования для обобщения практических результатов применения цифровых технологий использовались методы наблюдения, сравнения и анализа. Результаты показали, что целенаправленное и систематическое внедрение цифровых технологий в образовательный процесс формирует у учащихся навыки самостоятельного обучения, готовит их к свободному функционированию в информационном пространстве и способствует развитию компетенций, необходимых для будущей профессиональной деятельности. В статье также разработаны научно-практические рекомендации по повышению цифровой компетентности учителей, внедрению инновационных подходов в образовательный процесс и использованию современных педагогических технологий.

Ключевые слова: цифровые технологии, современная компетентность, коммуникация, цифровая компетентность, креативное мышление, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), модернизация современных технологий, дистанционное обучение, исследования, интерактивная доска, онлайн-платформа, ключевая компетенция.

Kirish: So'nggi yillarda dunyo ta'lim tizimida kechayotgan jadallashgan texnologik taraqqiyot, o'quv jarayonlarini tashkil etish va mazmunini boyitishda yangicha yondashuvlarni taqozo etmoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar

ta'limning barcha bosqichlariga chuqur kirib bormoqda. Zamonaviy ta'limda qo'llanilayotgan raqamli texnologiyalar o'zining xilma-xilligi va boy pedagogik imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Interaktiv doskalar an'anaviy taxtaning o'rnini egallab, o'qituvchilarga multimedia resurslarini namoyish etish, interaktiv mashqlar o'tkazish o'quvchilarni dars jarayoniga faol jalb etish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, elektron darsliklar va onlayn platformalar o'quv materiallarini yanada qulay, tizimli va interaktiv shaklda taqdim etishga xizmat qilmoqda. Bu esa o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga joriy etilishi nafaqat bilim berish usullarini, balki o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni ham tubdan o'zgartirmoqda. Endilikda o'qituvchi faqatgina bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi, fasilitator vazifasini bajaradi. O'quvchi esa passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylanib, o'z bilimini mustaqil ravishda izlab topish, tahlil qilish va amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun raqamli texnologiyalar orqali ta'lim berish ularning yosh xususiyatlariga mos ravishda qiziqarli va samarali muhit yaratadi. Multimediali darslar, animatsiyalar, o'yin asosidagi o'quv dasturlari bolalarning e'tiborini jalb etib, ularning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Ilmiy tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, multimedia vositalari orqali taqdim etilgan o'quv materiallari o'quvchilarning eslab qolish darajasini 30–40 foizga oshiradi. Bu esa o'z navbatida ularning bilish faoliyatini faollashtirib, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, interaktiv platformalar yordamida tashkil etilgan darslar o'quvchilarda o'z-o'zini nazorat qilish va baholash kompetensiyalarini shakllantiradi. Shu orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, muammo yechish, axborot bilan ishlash kabi zamonaviy kompetensiyalar shakllanadi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini individuallashtirish imkonini ham beradi. Har bir o'quvchining bilim darajasi, qiziqishi va o'zlashtirish sur'atidan kelib chiqib, mos topshiriqlarni taqdim etish mumkin. Bu esa ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Masofaviy ta'lim imkoniyatlari esa geografik cheklovlarni bartaraf etib, har bir o'quvchiga sifatli ta'lim olish imkonini yaratmoqda. Aynan shunday sharoitda ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar, xususan, Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida "Axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish kompetensiyalari va malakalarining rivojlanishiga alohida urg'u berishni hisobga olgan holda, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumta'lim dasturlari va yangi davlat ta'lim standartlari joriy etish; 10-11-sinf o'quvchilari uchun ixtisoslashtirilgan,

shu jumladan ijtimoiylashuvga, iqtidor va kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan o'quvchilarning kasbiy o'qitish imkoniyatlarini kengaytirgan holda ta'lim berishni rivojlantirish hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kelajak kasblar uchun zarur bo'ladigan malakali bitiruvchilarni tayyorlashda ilg'or xorijiy tajribalarni o'rgangan holda umumta'lim muassasalarida informatika fanini o'qitish dasturini qayta ko'rib chiqishga yo'naltirilgan "IT-Nation" dasturini joriy etish" kabi ustuvor vazifalar belgilangan O'zbekiston Respublikasining Prezidentining 2022-yil 28-apreldagi PQ-187-sonli qarori, "Ta'limda raqamli transformatsiyani jadallashtirish to'g'risida"¹, ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, ta'limning sifatini oshirish va o'quvchilarga zamonaviy raqamli vositalar orqali ta'lim berish imkoniyatlarini yaratish bo'yicha muhim hujjatdir. Qaror ta'lim tizimida yangi raqamli infratuzilma yaratish, o'qituvchilarni zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash va ta'limning barcha bosqichlarida raqamli resurslardan samarali foydalanish masalalarini o'z ichiga oladi. Zamonaviy ta'lim tizimi bugun global raqamli muhitda shakllanib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tez sur'atlarda rivojlanishi, sun'iy intellekt, raqamli platformalar, onlayn o'qitish tizimlari, multimediya vositalarining keng tatbiq etilishi - bularning barchasi pedagogik faoliyatga yangicha yondashuvlarni joriy qilish zaruratini tug'dirmoqda. Yangi avlod o'quvchilarining axborotni tez o'zlashtirish xususiyati, ularning raqamli muhitda erkin faoliyat yurita olish qobiliyati hamda axborotga nisbatan tanqidiy yondashuvining shakllanib borayotgani ta'lim jarayonini yanada takomillashtirishni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan, zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish — bu shunchaki texnik vositalardan foydalanish emas, balki butun ta'lim falsafasini o'zgartirish jarayonidir. U o'qitish uslublarini, bilim olish madaniyatini, axborotga bo'lgan munosabatni va inson salohiyatini ochish yondashuvlarini o'zgartiradi. O'zbekiston uchun bu jarayon strategik ahamiyatga ega. Davlat siyosati, xalqaro tajriba, zamonaviy texnologiyalar va inson resurslari uyg'unligida ta'lim sohasini raqamlashtirish milliy taraqqiyotning asosiy omillaridan biriga aylanadi.

Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalar qo'yilmoqda. Zamonaviy jamiyatda o'quvchilar nafaqat nazariy bilimlarni egallashi, balki ularni amaliyotda samarali qo'llay olishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida ish olib borish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Kompetensiya — bu o'quvchining fan bo'yicha egallagan nazariy bilimlari, amaliy ko'nikma va malakalarini kundalik hayotda duch keladigan muammolarni hal etishda qo'llay olish qobiliyatidir. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim esa o'quvchilarda ushbu bilim, ko'nikma va malakalarni shaxsiy, kasbiy hamda ijtimoiy faoliyatda samarali qo'llash kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lib, ayniqsa raqamli texnologiyalar orqali bu jarayon yanada samarali tashkil etilishi mumkin. Kompetensiyaga ega bo'lish shunchaki bilim, ko'nikmalarni egallab olishnigina anglatmasdan kishining shu bilimlarni hayotda aniq maqsadlar asosida qo'llay olishini bildiradi. Boshlang'ich ta'limda - o'quvchilarning savodxonligini ta'minlash, og'zaki va yozma nutqida adabiy nutq me'yorlariga rioya qilishni shakllantirishdan iborat. Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali nutqiy kompetensiyani rivojlantirish ham samarali amalga oshiriladi. O'quvchilar audio va video materiallar orqali tinglab tushunish, matn asosida fikr bildirish, yozma va og'zaki nutqini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga, lingvistik va morfologik kompetensiyalarni shakllantirishda interaktiv mashqlar, testlar va o'yin texnologiyalaridan foydalanish yuqori natijadorlikni ta'minlaydi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar o'quvchilarda axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantiradi. Ya'ni ular axborotni izlash, tahlil qilish, saralash va undan samarali foydalanish ko'nikmalarini egallaydi. Bu esa o'quvchilarning mustaqil ta'lim olishiga zamin yaratadi va ularni zamonaviy axborot makonida faol ishtirok etuvchi shaxs sifatida shakllantiradi.

Nutqiy kompetensiya (tinglab tushunish, so'zlash, o'qish, yozish):

-mavzu doirasida o'qituvchi nutqini va sodda audio (multimedia ilovalari) matnlarni va topshiriqlarini tinglab tushuna oladi;

-ko'rgan rasmlari asosida va o'qib eshittirilgan matn yuzasidan o'qituvchi yordamida suhbatga kirisha oladi, nutq jarayonida o'zlashtirgan yangi so'zlarni og'zaki nutqda qo'llay oladi.

Lingvistik kompetensiya:

-o'zbek tilida nutq tovushlarini to'g'ri talaffuz qila oladi,

-so'zlarni talaffuz me'yorlariga rioya qilgan holda bo'g'inlab ko'chirish qoidasiga rioya qila oladi.

Morfologik kompetensiya - bu grammatika bo'limining bir qismi bo'lgan va til tizimining bir qismini tashkil etadigan morfologiya tomonidan olingan bilim va ko'nikmalarni qo'llash qobiliyati. Morfologik kompetensiya o'quvchilarda shakllanadigan so'z turkumlari, ularning ma'no xususiyatlari, imlosi, gapdagi vazifasiga oid ko'nikma va malakalar yig'indisidir. Boshlang'ich ta'lim o'quv

dasturida barcha o'quv fanlarini, shu jumladan ona tilini to'liq qamrab oladi. Morfologiya o'zbek tilining boshlang'ich sinflarda maktabda o'qitiladigan bo'limlaridan biri. Ona tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining morfologik kompetensiyasini shakllantirish - maxsus morfologik mashqlar yordamida amalga oshiriladi. Morfologik mashqlar bolalarning morfologiya bo'yicha olgan bilimlarini mustahkamlaydi hamda imlo va punktuatsiya bo'yicha ko'nikma va qobiliyatlarini shakllantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Darslarda quyidagi morfologik mashqlardan foydalanish mumkin:

- morfologik tahlil; - so'zni to'liq yoki qisman morfologik tahlil qilish;
- so'zni belgilangan shaklda yozish; - nutqda so'ralgan so'z turkumlariga oid so'zlarni topish;
- so'z turkumlari yordamida so'z birikmalari tuzish; - nutqning turli qismlariga mansub omonim (shakldosh) so'zlarni farqlash;
- berilgan jadval asosida so'zlarni guruhlariga ajratish; - gapda bajaradigan vazifasini aniqlash.

O'quvchilarda shakllantiriladigan kompetensiyalar uch darajaga ajratiladi: tayanch kompetensiyalar; umumiy (predmetli) kompetensiyalar; xususiy kompetensiyalar. Ushbu tasnif o'quvchining shaxsiy rivojlanishidan tortib, muayyan fan doirasidagi chuqur bilim va amaliy faoliyatgacha bo'lgan jarayonni bosqichma-bosqich qamrab oladi. Raqamli texnologiyalar esa mazkur kompetensiyalarni integrativ tarzda rivojlantirish imkonini beruvchi muhim didaktik vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Tayanch kompetensiyalar – bu o'quvchining ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan universal qobiliyatlar majmuasidir. Ular kommunikativlik, axborot bilan ishlash, o'z-o'zini rivojlantirish, ijtimoiy faollik kabi komponentlarni o'z ichiga oladi. Ilmiy nuqtai nazardan, ushbu kompetensiyalar “transversal kompetensiyalar” sifatida ham talqin qilinib, barcha fanlar kesimida shakllantiriladi. Raqamli ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarni rivojlantirish axborotni izlash, saralash, verifikatsiya qilish va raqamli shaklda taqdim etish faoliyatlari orqali amalga oshiriladi. Masalan, o'quvchi elektron resurslar bilan ishlash jarayonida nafaqat axborotni qabul qiladi, balki uni tahlil qiladi va tanqidiy baholaydi, bu esa uning kognitiv va axborot kompetentligini oshiradi.

Umumiy (predmetli) kompetensiyalar esa muayyan o'quv faniga oid bilim, ko'nikma va malakalarni amaliy vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatini ifodalaydi. Bu kompetensiyalar fan doirasida shakllanib, o'quvchining mantiqiy fikrlashi, tahlil qilish va muammoli vaziyatlarni hal etish faoliyatida namoyon bo'ladi.

Raqamli texnologiyalar predmetli kompetensiyalarni rivojlantirishda simulyatsiya, modellashtirish va vizuallashtirish imkoniyatlari orqali muhim rol o'ynaydi. Masalan, interaktiv dasturlar yordamida o'quvchi nazariy bilimlarni virtual muhitda sinab ko'rish imkoniga ega bo'ladi, bu esa bilimlarning amaliy ahamiyatini oshiradi va ularni mustahkamlaydi.

Xususi kompetensiyalar – bu aniq bir faoliyat turi yoki fan sohasiga xos bo'lgan chuqurlashtirilgan bilim va malakalar tizimidir. Ular o'quvchining individual qobiliyatlari va qiziqishlari asosida rivojlanadi hamda kasbiy yo'naltirilganlikni ta'minlaydi. Ilmiy jihatdan bu kompetensiyalar “spetsifik kompetensiyalar” sifatida qaraladi. Raqamli texnologiyalar ushbu bosqichda adaptiv ta'lim tizimlari, sun'iy intellekt elementlari va individual o'quv trayektoriyalarini shakllantirish orqali o'quvchining chuqurlashtirilgan rivojlanishini ta'minlaydi. Masalan, maxsus ta'lim platformalari o'quvchining bilim darajasini tahlil qilib, unga mos topshiriqlarni taklif etadi, bu esa individual o'zlashtirish samaradorligini oshiradi.

Mazkur yondashuv o'quvchilarda mustaqil fikrlash, til hodisalarini tahlil qilish va ularni amaliy nutq jarayonida ongli ravishda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishga zamin yaratadi. Shu bois, zamonaviy ta'lim jarayonida, xususan, raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslarda mazkur kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usul va vositalarini aniqlash hamda amaliyotga joriy etish muhim ilmiy-pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Maqolada tahlil qilinganidek, raqamli texnologiyalar ta'limda bilim olishga qulaylik, o'qitishning shaxsiylashuvi, ta'limning uzluksizligini, baholashning ob'ektivligini, resurslarga erkin kirishni ta'minlaydi.

Shu bois, ta'lim sohasining barcha ishtirokchilari – davlat tashkilotlari, oliy ta'lim muassasalari, maktablar, o'qituvchilar, IT mutaxassislari, xususi sektor va ota-onalar – raqamli ta'lim taraqqiyotida faol ishtirok etishlari zarur. Zero, raqamli ta'lim — bu kelajak emas, hozirgi kunning talabi. Uni to'g'ri yo'lga qo'yish esa har bir jamiyat a'zosi zimmasidagi muhim mas'uliyatdir.

Xulosa: Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini samarali tashkil etib, o'quvchilarda zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Boshlang'ich sinflarda interaktiv dasturlar, multimediya vositalari va onlayn platformalar o'quvchilarning mustaqil fikrlash, axborot bilan ishlash, tanqidiy tahlil va nutqiy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Raqamli ta'lim individual qobiliyatlarni hisobga olib, bilimlarni samarali egallash va o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu orqali o'quvchilar nafaqat nazariy bilimlarni, balki ularni amaliyotda qo'llash qobiliyatini ham egallaydi. Raqamli

texnologiyalar kompetensiyalarning integrativ rivojlanishini ta'minlab, o'quvchilarni faol, mustaqil va ijodiy shaxs sifatida shakllantiradi. Ta'lim sohasidagi barcha ishtirokchilar – davlat tashkilotlari, maktablar, o'qituvchilar, IT mutaxassislari va ota-onalar – raqamli ta'limni rivojlantirish va o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirishda faol ishtirok etishi lozim. Zero, raqamli ta'lim bugungi kun talabi va kelajak strategiyasining asosidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-187-sonli qarori, 2022-yil 28-aprel, Ta'limda raqamli transformatsiyani jadalashtirish to'g'risida.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida»gi 187-sonli qarori. 6-aprel 2017y
3. Z.Ergashev, Ta'limda raqamli transformatsiya: imkoniyatlar va chaqiriqlar. Toshkent: O'zbekiston pedagogika nashriyoti. (2022).
4. JDPI. F.f.d (PhD). B.Boltayeva." Boshlang'ich sinflarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish" maqolasidan
5. N.Muslimov «Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari" o'quv qo'llanma
6. Muslimov N. Kasbiy kompetentlik asoslari.
7. www.wikipedia.uz

